

QAZI MÁWLIK SHÍĜARMALARINDA TUWISQANLIQ TERMINLER

Orinbaeva Jupargul

Berdaq atındağı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti assistent oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17067924>

Annotaciya: Maqalada Qazi Máwlik shıarmalarınıń tillik ózgeshelikleri sóz etilgen. Shayır dóretpelerindegi tuwısqanlıq terminler mısallar menen analizlengen.

Tayanış sózler: lingvistika, eski túrkiy tili, tuwısqanlıq terminler, etnografiya, olar sózlik quram, adam músheleri atamaları.

Annotation The article discusses the linguistic features of Qazi Mawlik's works. The kinship terms used in the poet's creativity are analyzed with examples.

Keywords: linguistics, Old Turkic language, kinship terms, ethnography, lexical composition, human body terminology.

Tuwısqanlıq terminler qaysı xalıqta bolsa da birden payda bolmağan, al olar júdá erte dáwirlerde payda bolıp, uzaq tariyxıy rawajlanıw jolların basıp ótip, házirgi qálpinekelip jetken.

Terminologiyada tuwısqanlıq qatnastı bildiriwshi terminler ayrıqsha orın tutadı. Sebebi, tilimizde erkek hám hayal adamlarğa baylanıslı terminler ayrıqsha sózler bolıp qalıplesken.

Ádebiy tilde tuwısqanlıq terminlerdiń qollanıwı hár qıylı. Hár bir tuwısqanlıq terminnen adamnıń jasınıń úlken yamasa kishiligi ańlanadı, húrmet-izzet, aǵayın-tuwısqanlıq, jaqınlıq qarım-qatnaslar bilinip turadı. Olarda tuwısqanlıq hám nekelik qatnaslardıń túrleri, baylanısları, úrp-ádetleri, dástúrleri kórinedi. Hár bir tuwısqanlıq termin xalqımızdıń mádeniyatı, tariyxı boyınsha bahalı maǵlıwmatlar beredi.

Tuwısqanlıq qarım-qatnastı bildiretuǵın terminlerdi hár tárepleme úyreniw dialektlik leksikanı, qaraqalpaq ádebiy tiliniń tariyxın, sonday-aq xalıqtıń ótkendegi tariyxın hám etnografiyasın izertlewde bay material bolıp tabıladı.

Hár bir xalıqtıń ásirler dawamında qalıplesken tuwısqanlar arasındaqı qatnastı ańlatıwshi sózler boladı. Kópshilik ilimpazlardıń anıqlawınsha, olar sózlik quramdağı eski sózler toparı bolıp, kem-kem tildiń ishki imkaniyatları esabınan rawajlanıp, basqa tillerdiń tásiiri nátiyjesinde ózgerip otırǵan. Bunı házirgi qaraqalpaq tiliniń sózlik quramındağı tuwısqanlıq terminlerdiń misalında kóriwge boladı.

Qazi Máwlik shıǵarmaları tilinde adam hám onıń músheleriniń atamaları, tuwısqanlıq qarım-qatnastı bildiretuǵın sózler kóplep ushırasadı.

Kelin-qızlar tisi hinjidur shıǵar
Awzındağı shıqqan jaqtı nur shıǵar.
Ĝanım kórse tándin bashını qaqqar.
İbá bilan qashın qaqqıp sózlegen,
Lábin tislep yuz mın jılwa áylegen.
Sallanıp-sıypanur belini uslap.
Kózleri mástana qashları yazıq.
Siynesinen bir jup almanı úzer.
Boynı iki gezdur, beli bir qushaq.
Tániń titrer aq yúzlerin kórgende.
Kiygeni laladur belleri názik,
Álidá bilazik, barmaqta yuzuk.

Kesip-kesip qara bağrım tuzlasam.
Hár jağında sákkiz burım shashları.
Kirpigi qanjardur jan alur kózi,
Qashı qarasına aqlım hayrandur.

Joqarıdağı mısallardağı «tis», «awız», «bash», «qash», «kóz», «boyın», «bel», «barmaq», «qara bağır», - «shash», «kirpik» sózleri adam múshelerin ańlatıp ayırım seslik ózgesheliklerge ushırağan, «qara bağrım» sózi házirgi qaraqalpaq tilindegi «talaq» sóziniń mánisin ańlatıw ushın jumsalğan.

Orta Aziyalıq túrkiy ádebiy tiliniń tásirinde parsı tilinen kelip kirgen «láb», «siyne», «ál», «tán» sózleri de shayırdıń shıǵarmalarında jumsalğan. Mısalı,

Bárshe qız-jawanniń waqtın xoshlayın.
Yaz bolsa yigitler atların baqar.
Xalıq ishinde atasınday kisi yoq.
Ağa-ini sizge qol-qanat bolsa.
Kelin-qızlar tisi hinjidur shıǵar.
Bir bala yıǵlaydur janım shesheler.

Bul mısallardağı «qız-jawan», «yigit», «ata», «ağa-ini», «kelin», «sheshe» sózleri tuwısqanlıq qarım-qatnastı bildirip, házirgi qaraqalpaq tilindegi mánisine sáykes keledi.

Juwmaqlap aytqanda, XIX ásirdeń aqırı XX ásir basındağı qaraqalpaq ádebiyatınıń kórnekli wakili Qazı Máwlik dóretpeleri mazmunı jaǵınan da, kórkem tili, stili jaǵınan da ogada bay. Sonlıqtan, shayırdóretpeleriniń tillik ózgesheliklerin izertlew teoriyalıq jaqtan da, ámeliy jaqtan da úlken áhmiyetke iye .

References:

1. Дәўлетов Б. Қазы Мәўлик шайырдың дәретиўшилиқ жолы. Филол. илим. канд. дисс. – Нөкис, 2001.
2. Қарлыбаева Г. Әжинияз шығармалары тилинің семантика-стилистикалық өзгешеликleri. Филол. илим. докт. диссертациясы. – Нөкис, 2017.
3. Дәўлетов Б. Қазы Мәўлик шайырдың дәретиўшилиқ жолы. Филол. илим. канд. дисс. – Нөкис, 2001.
4. Абдиназимов Ш. Бердақ шығармаларының тили. – Тошкент, ФАН,
5. Ә.Пахратдинов, Ҳ.Өтемуратова. XIX әсирдің ақыры XX әсирдің басындағы қарақалпақ әдебияты тарийхы. – Нөкис, Билим, 1995.e